

Максим НИКОЛАЙЧУК

аспірант

Західноукраїнський національний університет

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НОВИЙ РЕСУРС «М'ЯКОЇ СИЛИ» У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЧНІЙ ДИПЛОМАТІЇ

Публічна дипломатія у XXI столітті переживає якісну трансформацію, зумовлену переходом від механізмів одностороннього інформування до мережевої комунікації, заснованої на даних, алгоритмах і цифровій взаємодії зі світовими аудиторіями. Якщо раніше держава впливала на зовнішню громадську думку переважно через культурні програми, ЗМІ й репутаційні інститути, то нині цифрові платформи, аналітика великих даних і системи штучного інтелекту стають новими носіями «м'якої сили». У цих умовах перевагу отримують не стільки країни з найпотужнішою економікою, скільки ті, що здатні вибудовувати стратегічну комунікацію в алгоритмічному середовищі, де увага, довіра і наративи стають геополітичним ресурсом.

Трансформація публічної дипломатії має не лінійний, а фазовий характер. Традиційна модель передбачала адресне інформування іноземних суспільств, цифрова – двосторонню взаємодію у соціальних мережах, а сучасна – алгоритмічну роботу зі смислами, включно з моделюванням настроїв, персоналізацією повідомлень, виявленням ворожих наративів і прогнозуною аналітикою. Ця динаміка узагальнена у табл. 1.

Таблиця 1

Еволюція публічної дипломатії*

Характеристика	Традиційна	Цифрова	Алгоритмічна
Тип взаємодії	Одностороння подача інформації	Діалог, інтерактивність	Управління наративами через дані
Канали впливу	ЗМІ, культурні інституції	Соціальні мережі, платформи	Аналітика даних, автоматизовані системи
Аудиторія	Загальна публіка	Цільові онлайн-спільноти	Мікросегменти, визначені алгоритмами
Роль держави	Джерело повідомлення	Учасник комунікації	Архітектор смислових екосистем

* Побудовано на основі [1–2].

Штучний інтелект стає складовою «м'якої сили» не лише тому, що автоматизує виробництво змісту, а й тому, що змінює саму природу впливу. Системи обробки природної мови дозволяють аналізувати мільйони повідомлень у реальному часі та прогнозувати зміну громадської думки; технології виявлення глибинних підрбок знижують ефективність ворожих інформаційних операцій; автоматизовані сервіси державної комунікації усувають бар'єри між країною і світовими аудиторіями. Однак водночас зростає ризик маніпуляції емоціями, підміни реальності синтетичним контентом і витіснення публічної політики комерційними алгоритмами платформ.

Використання штучного інтелекту у публічній дипломатії має щонайменше три виміри – комунікаційний (автоматизація створення та таргетування повідомлень), безпековий (виявлення й нейтралізація інформаційних атак) і репутаційний (побудова цифрових нарративів і бренду держави), що узгоджується з сучасними підходами до PD/StratCom та практиками боротьби з дезінформацією, де ШІ інтегрується в соціальне прослуховування, NLP-аналіз та багатомовний контент-менеджмент.

Світова практика свідчить, що лідирують країни, які поєднують технології з інституційною стратегічністю: у Балтійському регіоні (включно з Естонією) урядові та громадські структури застосовують інноваційні аналітичні підходи (в т.ч. ШІ) для моніторингу загроз; у Японії органи влади використовують віртуальних амбасадорів (VTubers) у туристичному й культурному промо; Республіка Корея впроваджує ШІ в медіавиробництво й оперує державною стратегією підтримки експорту «K-content» [3; 4].

В Україні, попри воєнні умови, цифрові дипломатичні комунікації масштабуються: платформа UNITED24 реалізує цільові глобальні фандрейзинг-кампанії з амбасадорами та партнерами; паралельно державні органи (зокрема РНБО/ЦПД) користуються ШІ-платформами Osavul і Mantis Analytics для автоматизованого виявлення інформаційних загроз і російських нарративів у медіапросторі, а МЗС здійснює цифровий бренд-менеджмент через екосистему Ukraine.ua [5].

У табл. 2 узагальнено напрями застосування штучного інтелекту в публічній дипломатії у світі та в Україні.

Таблиця 2

Використання штучного інтелекту в публічній дипломатії*

Сфера	Інструменти	Приклади
Аналіз громадської думки	Обробка природної мови, тональність повідомлень	США, ЄС
Контрдії дезінформації	Виявлення глибинних підрбок	Україна, Тайвань
Цифровий брендинг	Автоматизоване створення змісту, віртуальні послі	Японія, Південна Корея
Глобальні краудфандингові платформи	Персоналізована комунікація	Україна (United24)

* Побудовано на основі [2–5].

Баланс між можливостями і ризиками штучного інтелекту визначає майбутній контур публічної дипломатії. Із одного боку, алгоритми дозволяють підсилити голос держави у глобальному інформаційному полі, знизити витрати на комунікацію та зробити її адаптивною до інтересів конкретних аудиторій. З іншого – залишається загроза втрати людського виміру дипломатії, норм розмежування правди і симуляції, а також зростає залежність від комерційних технологічних платформ, що контролюють канали впливу. У цих умовах м'яка сила перетворюється з інструмента культурної привабливості на форму технологічної конкурентності, а здатність держави контролювати, пояснювати й етично спрямовувати застосування ШІ стає новим показником її міжнародного авторитету.

Отже, штучний інтелект уже не є лише об'єктом регулювання чи технологічною новацією – він перетворюється на ресурс геополітичної суб'єктності. Ті держави, що зможуть інтегрувати алгоритмічні інструменти в стратегії публічної дипломатії, отримають перевагу не за рахунок насильства чи примусу, а через здатність формувати довіру, конструювати реальність і залучати глобальні спільноти до власного нарративу. Саме тому сучасна м'яка сила є вже не стільки культурною, скільки когнітивно-цифровою.

Література:

1. Гачкевич А., Николишин М. Дипломатичний набір інструментів штучного інтелекту. *International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy*. Vol. 2, № 3, 2023, pp. 45-54.
2. Activating AI in Public Diplomacy. USC Annenberg Relevance Report. Los Angeles: USC Annenberg School for Communication and Journalism, 2023. URL: <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/activating-ai-public-diplomacy>.
3. Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity, OECD Publishing, Paris, 2024. URL: <https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en>
4. Gov't Unveils 5-year Strategy for Global Cultural Leadership, Media Innovation. *The Korea Herald*. 2025. 13 серпня. URL: <https://www.koreaherald.com/article/10553324>.
5. How Ukraine Uses AI to Fight Russian Information Operations. 2024. URL: <https://www.globalgovernance.eu/publications/how-ukraine-uses-ai-to-fight-russian-information-operations>.